

CONTRIBUȚIA ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE DE SECURITATE ȘI A STATELOR ÎN ASIGURAREA SECURITĂȚII UMANE

Victoria BEVZIUC

Republica Moldova, Chișinău
Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative
doctor în științe politice, lector universitar
e-mail: victoriabevziuc@yahoo.ro

Renata COZONAC

Republica Moldova, Chișinău
Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative
doctorandă
e-mail: bookchamber.md@gmail.com

Major concerns of states and international security organizations are ensuring of human security by maintaining peace, outlawing war, promoting and respecting the norms and principles of international law, cooperation between the states. An important role in maintaining and consolidating peace belongs to multilateral cooperation through conventions, agreements, multilateral treaties concluded between states on the basis of diplomatic negotiations with the aim of harmonizing international relations. The sphere of interests of the nations evolved gradually, so that the need arose to extrapolate the consolidation of interstate relations, going beyond the framework of bilateral collaboration between states.

Keywords: human security, state, international organization, international relations.

Preocupările majore ale statelor și organizațiilor internaționale de securitate constau în asigurarea securității umane prin prisma menținerii și consolidării păcii, scoaterea războiului în afara legii, promovarea și respectarea normelor și principiilor dreptului internațional, cooperarea dintre state, securitatea mondială. Aceste idei ne-au fost lăsate de părintele științei dreptului internațional, Hugo Grotius [19, p. 331], care a accentuat necesitatea înțelegerii și cooperării între state, a instituit reguli cu privire la purtarea războiului, a promovat necesitatea elaborării unor reguli de bună-credință care să elimine cruzimile din războaie.

Un rol important în menținerea și consolidarea păcii revine colaborării multilaterale prin convenții, înțelegeri, tratate multilaterale încheiate între state pe baza negocierilor diplomatice cu scopul armonizării relațiilor internaționale. Sfera domeniilor de interes a popoarelor a evoluat treptat, astfel că a apărut necesitatea extrapolării consolidării relațiilor interstatale, depășind cadrul colaborării bilaterale între state.

Analizând evoluția istoriei, observăm că statele au încercat să adopte diferite căi și modalități pentru a preîntâmpina conflictele teritoriale și a menți-

ne pacea. Aceste modalități s-au tradus în practică prin necesitatea încheierii de acorduri sau tratate multilaterale. Mai concret, colaborarea multilaterală a statelor în crearea și aplicarea normelor de drept internațional s-a concretizat prin încheierea de tratate de pace, de alianță și ajutor reciproc, tratate militare, comerciale, politice, economice, culturale, tehnico-științifice și încheierea unor convenții internaționale, la nivel regional și universal, prin participarea la conferințe internaționale sau prin intermediul unor organizații internaționale.

Cel mai relevant exemplu din antichitate este Imperiul Roman. Caracterizat de o centralizare puternică, acest imperiu a beneficiat de toate instrumentele și modalitățile necesare exercitării dominației: armată, administrații financiare, ministere, astfel încât a putut să-și elaboreze anumite norme de drept internațional utile pentru a putea stabili relațiile cu provinciile imperiului situate pe trei continente. Aceste norme de drept erau numite generic *jus gentium* și se aplicau în raporturile cetățenilor romani cu străinii sau în relațiile externe ale statului roman.

Conducătorii Romei nu discutau cu reprezentanții altor state de la egal la egal. Romanii făceau o deosebire netă între statele și popoarele pe care le recunoșteau ca egale lor, cu care încheiau tratate de prietenie, de alianță sau de neutralitate, și cele pe care le considerau barbare, cu care încheiau doar tratate care consfințeau relații de dependență sau clientelare [7, p. 117]. Tratatele încheiate trebuiau respectate potrivit principiului *pacta sunt servanda*. Aceste tratate consacrau, *de facto*, dependența acestor popoare, adică un fel de vasalitate sau protectorat.

Căutarea celor mai eficiente mijloace de influență exercitate de către comunitatea internațională asupra statelor în vederea prevenirii conflictelor teritoriale și utilizării frecvente a procedurilor pașnice de soluționare a acestora, încă până la cel de-al Doilea Război Mondial, a polarizat cercetătorii în două curente.

Unii cercetători, cum sunt W.Czapliński și A.Kleczkowska, considerând că cauzele conflictelor teritoriale survin din interiorul statelor, vedeau ca posibilitate de reducere a conflictelor – interzicerea înarmării și dezarmarea [1, p. 105]. Alții cercetători (C.Walter și A.Ungern-Sternberg) vedeau cauzele conflictelor teritoriale în sistemul internațional și, prin urmare, principalul mijloc de control și soluționare a acestora considerau a fi mecanismele securității colective de genul Ligii Națiunilor, ulterior ONU [20, p. 174]. Cu toate că diferă, ambele abordări presupun ideea *gestionării conflictelor*.

Conceptia gestionării conflictelor teritoriale a suportat o transformare radicală în condițiile accentuării pericolului declanșării unui război nuclear între superputerile lumii, fiind astfel orientată spre crearea mecanismelor de prevenire a declanșării nesanctionate, întâmplătoare a conflictului nuclear și de limitare a înarmării, care ar fi putut să provoace pe oricare dintre părți să recurgă la măsuri extreme. Dezvoltarea acestei abordări a determinat încheierea tuturor înțelegerilor între SUA și URSS referitoare la reducerea înarmării strategice.

Recunoașterea în cadrul ONU a principiilor egalității statelor și a dreptului la autodeterminare a popoarelor, a exclus dreptul statelor de a purta războaie împotriva statelor și popoarelor coloniale, fiind legalizată astfel lupta acestora

pentru independență națională. În același timp, recunoașterea principiului respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, inclusiv a drepturilor politice și civile, a permis evaluarea cazurilor de represiune în masă comise de către state asupra propriei populații ca încălcări a angajamentelor internaționale [9, p. 96]. Astfel, restrângerea dreptului statelor de a recurge la război în cazul conflictelor interstatale, a luptelor de eliberare națională și a conflictelor civile a constituit baza juridică pentru elaborarea de către comunitatea internațională a unui complex de măsuri pentru prevenirea războaielor.

Sub aspect practic, statele de comun acord au elaborat la nivel internațional unele măsuri de control, menite să creeze condițiile necesare pentru localizarea și înghețarea conflictelor teritoriale, prevenirea extinderii geografice și a escaladării lor. Esența regulilor cuprinse în aceste măsuri de control constă în reducerea, limitarea și excluderea însăși a posibilității desfășurării unor acțiuni violente, precum și a războaielor interne și internaționale.

La nivel internațional, un rol major în gestionarea crizelor și prevenirea conflictelor revine instituțiilor internaționale de securitate, cum sunt: ONU, NATO, OSCE etc. La baza tuturor acțiunilor de acest tip se află Carta ONU ce are ca scop principal menținerea păcii și a securității internaționale. În cele ce urmează ne propunem realizarea unei treceri în revistă a implicării unor organizații internaționale în prevenirea și gestionarea crizelor și a conflictelor teritoriale.

Astfel, Organizația Națiunilor Unite (ONU) a instituționalizat o serie de proceduri preventive și de asistență a statelor implicate în conflicte (prevenirea crizelor, operațiile de menținere a păcii și operațiile de consolidare a păcii). De asemenea, rezoluțiile adoptate de Consiliul de Securitate reprezintă un alt instrument pentru prevenirea, soluționarea și depășirea consecințelor conflictelor armate de pe mapamond.

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) dispune de cea mai coerentă strategie a gestionării crizelor, prin acțiuni coordonate inițiate cu scopul de a evita o criză, a preveni escaladarea sa într-un conflict armat și de a stopa ostilitățile, dacă acestea apar.

La summit-ul de la Riga din 28-29 noiembrie 2006, oficialii NATO declară pentru prima dată că Alianța susține integritatea teritorială, independența și suveranitatea Republicii Moldova și a statelor din Caucazul de Sud [12]. Însă, refuzul temporar de a acorda Georgiei includerea în Planul de acțiune privind preaderarea la NATO (MAP) [2], cu ocazia summit-ului de la București din 2-4 aprilie 2008, a tensionat și mai mult situația din Abhazia și Osetia de Sud. Însă, oficialii NATO au decis că Georgia va deveni, într-un viitor nu prea îndepărtat, stat membru al Alianței. Opoziția Rusiei față de această decizie a fost exprimată în nenumărate rânduri, insistându-se pe ideea că guvernul de la Tbilisi va pierde definitiv Abhazia și Osetia de Sud. Oricum, regiunile separatiste nu doresc să facă parte din Alianță, preferând sfera de influență a Federației Ruse.

În ceea ce privește Transnistria, NATO a făcut eforturi pentru îndeplinirea integrală a Angajamentelor de la Istanbul [11] – obligațiile Rusiei privind tru-

pele din Moldova și armamentul din Transnistria – și ratificarea, mai apoi, a Tratatului adaptat al Forțelor Convenționale din Europa.

În abordarea Uniunii Europene (UE), se încearcă delimitarea a două strategii ce compun răspunsul la criză, adică gestionarea crizelor și rezolvarea conflictelor. Referitor la gestionarea crizelor, UE definește acest concept astfel: acțiuni inițiate pentru a preveni escaladarea pe verticală (intensificarea violențelor) și pe orizontală (răspândirea teritorială) a conflictelor violente existente. Rezolvarea conflictelor are în vedere acțiunile întreprinse, pe termen scurt, pentru a stopa un conflict violent.

În scopul garantării propriei securități, UE a devenit mult mai angajată în eforturile de soluționare a conflictelor din vecinătatea apropiată, cu toate că nu pare dornică de a se implica direct preferând să susțină inițiativele altor actori. Astfel, Bruxellesul a inclus Georgia, Armenia, Azerbaidjan și Republica Moldova în Politica Europeană de Vecinătate (PEV) [5], cadru propice consolidării relațiilor de cooperare în vederea creșterii prosperității, stabilității și securității. PEV este considerată un element-cheie pentru o soluționare durabilă a acestor conflicte ca urmare a recunoașterii ca putere normativă de care se bucură UE în regiunea extinsă a Mării Negre. Asistența financiară ce susține acest Plan de Acțiuni s-a cifrat, în anul 2007, la circa 40 milioane euro pentru Republica Moldova [3].

Pentru susținerea acestor eforturi de promovare a politicilor și intereselor UE în țările și regiunile instabile, UE a numit Reprezentanți Speciali [4]. Astfel, reprezentantul special al UE pentru Moldova este o funcție înființată în martie 2005 și are ca sarcini: contribuția la încheierea unui acord de soluționare pașnică a conflictului din Transnistria și implementarea acestuia pe baza respectării suveranității Republicii Moldova; sporirea eficienței controlului transfrontalier și supravegherii granițelor dintre Moldova și Ucraina, mai ales în secțiunea transnistreană, prin Misiunea UE de asistență la frontiera dintre cele două state (EUBAM).

De altfel, misiunea EUBAM [10] a vizat, încă de la lansarea din 30 noiembrie 2005, îmbunătățirea capacității serviciilor vamale și de frontieră moldovenești și ucrainene de a preveni și descoperi contrabanda și traficul ilegal cu mărfuri și persoane și trecerea frauduloasă a frontierei, prin asistență și instruire. Obiectivele specifice vizau: colaborarea dintre Moldova și Ucraina în scopul armonizării standardelor și procedurilor lor de gestionare a frontierei cu cele în vigoare în statele membre ale UE; asistarea la îmbunătățirea capacităților serviciilor vamale și de frontieră ale celor două țări la nivel operațional; dezvoltarea capacităților de analiză a riscurilor; perfecționarea cooperării și a complementării reciproce a serviciilor vamale și de frontieră cu alte entități legale; promovarea cooperării transfrontaliere. Durata planificată a misiunii a fost de 2 ani, mandatul prelungindu-se până în noiembrie 2009.

Principala organizație care are în responsabilitate și este mandatată de comunitatea internațională să se ocupe de conflictele înghețate din regiunea Mării Negre este Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), datorită capacității și experienței sale unice în domeniul diplomației preventive, prevenirii conflic-

telor și gestionării crizelor, consolidării respectării drepturilor omului, a democrației și statului de drept și promovării tuturor aspectelor societății civile.

Abordarea problematicii gestionării crizelor și, în special, a prevenirii conflictelor a OSCE constă într-o serie de instrumente al căror scop este rezolvarea problemei: *misiuni și alte tipuri de activități de teren* – principalele instrumente pentru prevenirea conflictelor pe termen lung, gestionarea crizelor, rezolvarea conflictelor și reabilitarea postconflict a regiunii; *reprezentanți personali ai Președinției OSCE*, care au un mandat precis și clar referitor la sarcinile ce le sunt desemnate, în special, în domeniul prevenirii conflictelor și gestionării crizelor; *comitete ad-hoc*, formate dintr-un număr restrâns de membri ai OSCE, ce au drept principală misiune consilierea Președinției pe probleme de prevenire a conflictelor, gestionare a crizelor și rezolvare a disputelor; *mecanisme pentru rezolvarea pașnică a conflictelor* – proceduri care facilitează contactul prompt și direct între părțile conflictuale; *operații de menținere a păcii* – important element operațional al capacității generale a OSCE de prevenire a conflictelor și gestionare a crizelor.

Unul din instrumentele pentru prevenirea conflictelor teritoriale și gestionarea crizelor sunt Misiunile OSCE, amplasate într-o serie de zone turbulente, printre care și Georgia, Republica Moldova, Armenia și Azerbaidjan.

Misiunea OSCE din Republica Moldova a fost lansată la 4 februarie 1993. Obiectivul general al Misiunii este de a facilita încheierea unui acord politic comprehensiv final al conflictului, bazat pe consolidarea independenței și suveranității Republicii Moldova în cadrul granițelor sale actuale și a integrității teritoriale a statului, și, totodată, manifestarea de înțelegere în ceea ce privește statutul special al regiunii transnistrene.

Obiectivele specifice ale Misiunii sunt: facilitarea creării unui cadru politic comprehensiv pentru dialog și negocieri și acordarea de asistență părților în ceea ce privește continuarea negocierilor pentru soluționarea politică a conflictului; colectarea și asigurarea de informații despre situația din teren, inclusiv cea militară, precum și investigarea incidentelor specifice și evaluarea implicațiilor politice; încurajarea participării statelor implicate în continuarea negocierilor asupra unui acord privind statutul regiunii și o retragere cât mai grabnică, ordonată și completă a trupelor străine din zonă; asigurarea de asistență și expertiză, ca și a unui cadru pentru alte contribuții, pe problemele specifice unui acord politic, precum monitorizarea efectivă a obligațiilor și angajamentelor internaționale referitoare la drepturile omului și minorităților, democratizare, repatrierea refugiaților, definirea statutului special al regiunii transnistrene; inițierea unei prezențe vizibile a OSCE în zonă și stabilirea de contacte cu toate părțile implicate în conflict, autoritățile și populația locală.

Și alte organizații regionale fac eforturi deosebite pentru soluționarea pașnică a conflictelor din regiunea Mării Negre. De exemplu, GUAM (Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Republica Moldova), prin statele membre, a reușit aducerea acestor conflicte uitate în atenția comunității internaționale, prin introducerea a proiectului de rezoluție „Conflictele de durată din spațiul GUAM și implica-

țiile lor pentru pacea internațională, securitate și dezvoltare” pe agenda celei de-a 61 Sesiuni a Adunării Generale a ONU din decembrie 2006. Demersul s-a concretizat prin adoptarea unor rezoluții, mai ales cu caracter umanitar, precum: *Statutul persoanelor strămutate și refugiaților din Abhazia, Georgia sau Situația în teritoriile ocupate din Azerbaidjan*.

Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), nu a avansat prea mult în ceea ce privește participarea la reglementarea conflictelor din aria sa de cooperare. De la declarația de la Istanbul din 25 iunie 1992 în care se susținea că „în regiune există conflicte serioase care reprezintă un pericol de izbucnire de noi tensiuni, ce ar trebui soluționate în conformitate cu principiile CSCE” [15] și până la declarația summit-ului aniversar din 25 iunie 2007 în care se recunoaște „existența conflictelor înghețate care împiedică cooperarea și necesitatea soluționării pașnice cât mai rapide a acestora pe baza principiilor și normelor dreptului internațional” [14]. După cum se observă, OCEMN s-a implicat doar la nivel declarativ, de-a lungul celor 15 ani organizația nedevelopând strategii sau mijloace concrete de ducere la îndeplinirea acestor aspirații.

Community for Democratic Choice, înființată la 2 decembrie 2005 prin adăugarea țărilor din regiunea cuprinsă între „cele trei mări” (Baltică, Neagră și Caspică), cu misiunea de a promova democrația, drepturile omului și statul de drept. Membrii acesteia văd organizația ca un instrument puternic de înlăturare a oricărui divizion în zona Baltica-Marea Neagră și oricărui tip de confruntare sau conflict înghețat. Însă, deocamdată, Comunitatea trebuie să-și dezvolte instituțiile și mijloacele de ducere la îndeplinire a acestor idealuri mărețe.

Diversele agenții internaționale non-guvernamentale (ONG) susțin că aceste conflicte sunt evoluții accidentale, iraționale, generate de anumite neînțelegeri reciproce și inflamate de dorința de putere a liderilor locali. Ele depun eforturi pentru a schimba în sens pozitiv starea conflictuală latentă prin înăbușirea resentimentelor create de diferitele violențe izolate, promovarea contactului între părțile aflate în dispută și clarificarea condițiilor istorice care au generat conflictul [8].

Pe de o parte, sectorul ONG-urilor este implicat într-o serie de activități [6] care se referă la contacte bilaterale, multilaterale și pan-regionale, precum și la acțiuni de asistență umanitară, de pregătire, mass-media și schimb de informații, schimb de prizonieri, drepturile femeii, sporirea securității civililor, cercetare și dezbateri publice etc. Pe de altă parte, ONG-urile internaționale acceptă „regulile jocului” stabilite de autoritățile locale, nedorind să-și deterioreze relațiile cu acestea.

Putem spune că adoptarea, implementarea și succesul sau eșecul aplicării instrumentelor de gestionare a crizelor și prevenirii conflictelor depinde de capacitatea autorităților locale și structurilor internaționale competente de a se coordona și de a lua cele mai bune decizii. Structurile militare și civil-militare implicate în gestionarea situației de criză sau a unui conflict trebuie să acționeze în strânsă cooperare cu organismele și organizațiile regionale și internaționale, pentru a influența în sens pozitiv evoluțiile locale. Prin urmare, un accent deosebit trebuie pus nu neapărat pe extinderea cooperării, cât mai ales pe consolidarea acesteia.

BIBLIOGRAFIE

1. CZAPLIŃSKI W., KLECZKOWSKA A. *Unrecognised Subjects in International Law*. Warsaw: Scholar Publishing House Ltd., 2019, p.105. ISBN: 978-83-7383-964-9
2. *Declaration of the Summit in Bucharest*, www.summitbucharest.ro/en/doc_201.html (accesat 11.03.2020).
3. *Delegation of the European Commission to the Republic of Moldova, EU – Moldova Relations*, www.delmda.ec.europa.eu/eu_and_moldova/index_ro.html (accesat 11.03.2020).
4. *EU Council Secretariat Fact sheet, EU Special Representatives (EUSRs)*, May 2008, www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/080515-FACTSHEET-May_08.pdf (accesat 13.03.2020).
5. *European Commission, European Neighbourhood Policy*, http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm (accesat 10.03.2020).
6. GAHRAMANOVA A. *Peace strategies in „frozen” ethnoterritorial conflicts: integrating reconciliation into conflict management. The case of Nagorno-Karabakh*. Arbeitspapiere – Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung, 2007, nr.103, p.32.
7. GRANT J., BARKER J. *Encyclopaedic Dictionary of International Law*, 3rd Edition. Oxford: University Press, 2009, p.117. ISBN: 0195389778
8. KIRLOY A. *Promoting Stability on Europe’s Borders: a Comparative Study of Kosovo, Transdnistria and Abkhazia*. Conflict Studies Research Centre, Special Series, 06/38, August 2006, p.13.
9. MANSELL W., OPENSHAW K. *International Law: A Critical Introduction*, Edition 2. Oxford: Hart, 2019, p.96. ISBN: 954-63-7282-948-5
10. *Misiunea Uniunii Europene de asistență la frontieră în Moldova și Ucraina*, www.eubam.org (accesat 10.03.2020).
11. *OSCE, Istanbul Document 1999*, www.osce.org/documents/mcs/1999/11/4050_en.pdf (accesat at 15.03.2020).
12. *Riga Summit Declaration*, www.nato.int/docu/pr/2006/p06-150e.htm (accesat at 12.03.2020).
13. *The European Commission Delegation to Georgia, European Neighbourhood Policy – Georgia*, April 3, 2008, www.delgeo.ec.europa.eu/en/press/4april2008.html (accesat 12.03.2020).
14. *The Black Sea Economic Cooperation (BSEC), Declaration on the Occasion of the Fifteenth Anniversary Summit of the Black Sea Economic Cooperation*, Istanbul, 25 June 2007, [http://www.bsec-organization.org/UploadedDocuments/BsecAtAGlance/2007%20Istanbul%20\(15th%20Anniversary\).pdf](http://www.bsec-organization.org/UploadedDocuments/BsecAtAGlance/2007%20Istanbul%20(15th%20Anniversary).pdf) (accesat 14.03.2020).
15. *The Black Sea Economic Cooperation (BSEC), Summit Declaration on Black Sea Economic Cooperation*, Istanbul, 25 June 1992, <http://www.bsec-organization.org/bsec-at-glance> (accesat 13.03.2020).
16. *United Nations Peacekeeping, Current Operations – UNOMIG*, www.un.org/Depts/dpko/missions/unomig (accesat 14.03.2020).
17. *United Nations, Resolution 858*, August 24, 1993, <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/466/03/IMG/N9346603.pdf> (accesat 15.03.2020).
18. *United Nations, Resolution 937*, July 21, 1994, <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/466/03/IMG/N9346603.pdf> (accesat 15.03.2020).
19. VERGERIO C. *System, Order, and International Law: The Early History of International Legal Thought from Machiavelli to Hegel*. Journal of the History of International Law (England), 2019, Volume 21, Issue 2, p.331-332.
20. WALTER C., UNGERN-STERNBERG A. *Self-determination and secession in international law*. Oxford: University Press, 2014, p.174. ISBN: 9780198702375